

ZAMONAVIY O`QITUVCHI DAVR TALABI

Ilmurodova Feruza Shokirovna

Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani 275-sonli maktabi

tarixi fani o'qituvchisi

Аннотация. Maqolada oily ta'lim bitiruvchilari hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'qituvchilari va ularning oldiga qo'yilgan vazifalar, yangi kompetensiyalarni shakllantirish, nostandart vaziyatlarda turli muammolarni hal qilishga tayyor bo'lishi, shuningdek, yuqori toifali o'qituvchilarning faol o'qitish usullari va ularning tayyorgarligi haqida fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Калит сўзлар: kommunikativ, ta'lim jarayonini tashkil etish, bilim manbai, kompetentsiya, namuna, maqsadlilik, ijodiy shaxs, zamonaviy o'qituvchi, jozibadorlik, raqobat, o'qituvchi, o'quvchi, o'rganish, fazilatlar, bola, tarbiya.

Аннотация. В статье описаны выпускники высшей вузы и преподаватели общего среднего образования и поставленные перед ними задачи, формирование новых компетенций, готовность решать различные задачи в нестандартных ситуациях, а также активное участие преподавателей высокого класса. Имеются комментарии к способам приготовления и их приготовлению.

Ключевые слова: коммуникативный, организация, источник знаний, модель, творческая личность, современный педагог, компетентность, конкуренция.

Annotation. The article describes the graduates of higher education and teachers of general secondary education and the tasks set for them, the formation of new competencies, readiness to solve various problems in non-standard situations, as well as the active participation of high-class teachers. There are comments on the methods of preparation and their preparation.

Keywords: communicative, organization of the educational process, source of knowledge, competence, model, purposefulness, creative personality, modern teacher, attractiveness, competition.

Ta'lim har qanday jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, u doimiy modernizatsion ahamiyatni kasb etadi, zero, ta'lim tizimini o'zgartirmay turib, jamiyat dinamik rivojlana olmaydi. Bilimli va savodli insonlar XXI asrda insoniyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda ta'lim ijtimoiy va iqtisodiy farovonlik o'sishining eng muhim sharti, mamlakatning barqaror rivojlanishining resursidir. Mamlakat rahbari ta'kidlaganlaridek, “Ta'lim-tarbiya - kelajak, hayot-mamot masalasidir. Shu bois, bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo`q. Qanchalik murakkab bo`lmasin, maktab ta`limida poydevorni bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak. Chunki biz ko`p vaqt yo`qotganmiz”, [1] shu sabab ta`limni qayta isloh qilish, bugungi kun xalqaro talablardan kelb chiqqan holda zamonaviylashtirish asosiy ustuvot vazifa sanaladi. Lekin ta`limdagi hali xanuz o`z yechimini topishga zarurat sezayotgan muammolar ham bo`lib, bulardan kasbiy-pedagogik kompetensiyasi yuqori o`qituvchilarni tayyorlash jarayoni dolzarbligicha qolmoqda.

Statistik ma`lumotlarga qaraganda bugungi kunda mamlakatimizda 504 mingdan ortiq pedagogdan 12 foizi o'rta mahsus ma`lumotli, 38 foizda esa umuman malaka darajasi yo'q hisoblanadi. Pedagoglarning dars o'tish mahorati yetarli emasligi, ta`lim muassasalarida o'qituvchilarning o'z ustida mustaqil ishlash va rag`batlantirishning samarali tizimi yaratilmaganligi, aksariyat hollarda o'qituvchi sifatli dars o'tishga emas, dars soatiga intilishi [2] kabi muammolar bo`yicha alohida e`tibor qaratish zarur.

Ta'lim shaxsning har qanday kundalik vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish qobiliyati[3]ni belgilaydigan tizim bo'lib, globallashuv sharoitida dunyoning juda katta tezlik bilan o'zgarishi shunga mos ravishda ta`limning ham isloh qilinishini talab qiladi. Globallashuvning rivojlanib borishiga javoban ta`lim ham yangi

g`oyalalar. Yondashuvlar va texnologiyalarni tizimga joriy etishi, nazariy bilimlar hajmini, amaliy faoliyat dinamikasini hamda ta`lim oluvchilarning mustaqil o`z ustida ishlash yo`nalishini rivojlantirib borish zarur.

K. D. Ushinskiy o`qituvchini “zamonaviy ta`lim yo`nalishi darajasida turgan pedagog o`zini jaholat va insoniyat illatlariga qarshi kurashuvchi buyuk organizmning tirik, faol a`zosi, o`tgan tarixda olijanob va yuksak bo`lgan barcha narsalar o`rtasida vositachi sifatida his qilishi”ni lozimligini ta`kidlab o`tadi. U o`zini o`tmish va kelajak o`rtasidagi jonli rishta, haqiqat va ezgulik yo`lidagi qudratli kurashchidek his qiladi va uning ishi, ko`rinishidan kamtarinligi tarixning eng buyuk ishlaridan biri ekanini, shohliklar unga asoslanib, butun avlodlar yashayotganini tushunadi.

Asta-sekin an'anaviy, faqatgina bilimlarni tushuntirishga yo`naltirilgan maktab o`tmishga aylanib, yangi tarixiy tipdagi rivojlanish maktabi, ta`lim oluvchini hayotga tayyorlashga, mantiqiy fikrlashga va kompetensiyalari yuqori ta`lim oluvchilarni tayyorlashga qaratilgan maktablar faollashib bormoqda. Bunda ta`lim albatta, ijodiy g`oyalarga ega, yangi o`quv dasturlarini ishlab chiqish va joriy etishdan manfaatdor, ilmiy-tadqiqotchilikka intiluvchan, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalana oladigan pedagog-kadrlarga iste`molchi bo`lib, bu o`qituvchi kasbiga doimiy talabning yuqoriligini anglatadi. Ta`lim berish har tomonlama muhokama qilinadigan va sub`yektlar o`tasida o`zaro va individual baholanadigan faoliyat turi hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy o`qituvchining kasbiy-pedagogik kompetentligi doimo markaziy e`tibordagi masala hisoblanadi. Shuningdek, o`qituvchi va shogird munosabatlari ham ko`p asrlar davomida qizg`in muhokama mavzusi bo`lib kelgan.

Uslubiy adabiyotlarni tahlil qilib, ta`lim sohasining asosiy mutaxasissi bo`lgan o`qituvchi har qanday bilim sohasida samarali tajribalar asosidagi saboq va ko`rsatmalardan foydalanadigan shaxs deyish mumkin. U o`z kasbining asosiy vazifasini a`lo darajada bajaradi, faoliyati davomida ega bo`lgan axborotlarini

yetkazuvchi, dunyoni bilish va rivojlanish qobiliyatini shakllantirishda ta`lim oluvchiga yordam beradi [4].

Shuningdek, axborotni idrok etish, qayta ishlash va mustaqil ravishda qo`llashga o`rgatadi. Bunga quyidagi xususiyatlarga ega bo`lgan o`qituvchilar erishishi mumkin:

- bolalarni sevadi va ularga qiziqish ko`rsata oladi;
- turli yoshdagi maktab o`quvchilari psixologiyasini biladi;
- bola shaxsiyatining o`ziga xosligini qadrlaydi;
- bolalarning xulq-atvorini kuzatish va xulosalar chiqarish;
- intellektual salohiyatni baholay oladi va bolaning individual rivojlanishi strategiyasini qura oladi;
- bolalar bilan oson muloqot qiladi, ularning mehr va hurmatiga erishadi;
- bolalar jamoasini muvaffaqiyatli boshqaradi;
- o`z fanini chuqur biladi;
- yangilikka tayyor va rivojlanishga intiluvchi va hokazo.

O`qituvchilik kasbida axloqiy fazilatlar ham yuqori darajada bo`lishi lozim. O`qituvchi o`quvchilarning ijtimoiy pasporti bilan tanishishi lozim, bu o`qituvchiga o`quvchilar bilan ishlashni tizimli va maqsadli tashkil qilish imkonini beradi. Ammo shu o`rinda aytib o`tish kerakki, o`qituvchiga bolalar va ularning oilalari haqidagi maxfiy ma`lumotlarni oshkor qilish ta`qiqlanadi. Agar o`qituvchi o`z faoliyatini tahlil qilib, uni qanday rivojlantirish haqida o`ylasa, u ko`p narsaga erishadi.

Zamonaviy o`quvchilarga xos bo`lgan 8 ta eng muhim xususiyat mavjud bo`lib, quyida ularni keltirib o`tamiz:

- axborotni oson idrok etish;
- yuksak intellektual salohiyat va uning turli ko`rinishlari;
- texnik qurilmalarni, elektron yangiliklarni tez o`zlashtirish qobiliyati;
- real dunyo muammolariga yomon yo`naltirilganlik;
- intellekt faolligining past darajasi;
- ijtimoiy va kommunikativ kompetentsiyaning past darajasi;

- o'z-o'zini nazorat qilishning yetarli emasligi;
- o'rganish motivatsiyasining pasayishi va boshqalar.

Zamonaviy bolalarning bunday turli xil xususiyatlari o'qituvchining ijodkorligi uchun alohida shartlarni yaratadi. Yangi yondashuvlarni o'rganib, o'tilgan yillardagi pedagogik kashfiyotlarni saqlab qolgan holda, o'z faoliyatida fidoiy bo'lgan haqiqiy mutaxassis o'z ta'lim tizimini yarata oladi. O'qituvchi har bir bola uchun qiziqarli, sirli hamda vaziyatlarga xos mobillik darajasi yuqoti bo'lishi kerak.

Shunday qilib, jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida zamonaviy ta'lim oluvchiga innovator o'qituvchi kerak, degan xulosaga kelish mumkin. O'qituvchi nafaqat o'z fanining mutaxassisi, nafaqat psixolog, tadqiqotchi, balki o'zini o'zi rivojlantirishga qodir, sevishga, baxtli bo'lishga qodir, yorqin, ijodiy shaxs. Bugungi o'qituvchi o'z so'ziga, o'z pozitsiyasi va o'z statusiga ega bo'lishi, yoshlarni yurtga otilgan har qanday toshlarga qalqon qilib tarbiyalashi shart. Shundagini bu kasbga bo'lgan qiziqishlar ortadi va raqobarbardosh kadrlar tayyorlash tizimi rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 28 yanvar 2022 yil videoselektor yig'ilishi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev “Biz ko'p vaqt yo'qotganmiz” nomli ma'ruzasidan, Gazeta .uz 28 yanvar 2022 yil soni.
3. Сайидова С. Ё. Проблемы переспективы развития образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.) Краснодар 2016. 14-17 бет.
4. Шумская О. А. Придворева О. Г. Образование: прошлое, настоящее и будущее: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, ноябрь 2018 г.)- Краснодар 2018. 43-45 бет.